

ISTE'MOLCHILARNI XULQ-ATVORI MODELLARI ASOSIDA MARKETING STRATEGİYALARINI SHAKLLANTIRISH

Maxmudova Dilnoza Abdimannon qizi

Toshkent Davlat Transport Universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622217>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iste'molchilarning xulq-atvori, madaniyati va jamiyat qadriyatlari o'rtasidagi murakkab o'zaro munosabatlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda, iste'molchilarning kundalik hayotida qaror qabul qilish jarayonlariga ijtimoiy va madaniy omillar qanday ta'sir ko'rsatishi, shuningdek, jamiyat qadriyatlarining biznes va marketing strategiyalariga aks etishi muhokama qilinadi. Iste'molchilar xulq-atvori modellari asosida marketing xizmatlari vazifalarining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Natijalar ijtimoiy psixologiya, marketing va madaniyatshunoslik sohalarida yangi yondoshuvlarni ishlab chiqish hamda mavjud nazariyalarni boyitishga xizmat qiladi. Marketing strategiyalarini shakllantirishda iste'molchilar xulq-atvori modellarining o'rni haqida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: marketing strategiyalari, iste'molchilarning xulq-atvori, xizmat ko'rsatish, oqilona iste'molchi, iste'molchilar jamiyati, talabni prognozlash, “rag'bat-ta'sir” modeli, potensial mijoz, iste'molchi xulq-atvori, madaniyat, jamiyat qadriyatlari, ijtimoiy omillar, qaror qabul qilish, ijtimoiy psixologiya, empirik tadqiqotlar.

Аннотация. В данной статье анализируются сложные взаимосвязи между поведением потребителей, культурой и общественными ценностями. В исследовании обсуждается, как социальные и культурные факторы влияют на процессы принятия решений потребителями в их повседневной жизни, а также как общественные ценности отражаются в деловых и маркетинговых стратегиях. Анализируются особенности задач маркетинговой службы на основе моделей поведения потребителей. Результаты служат развитию новых подходов и обогащению существующих теорий в области социальной психологии, маркетинга и культурологии. Рассматривается роль моделей поведения потребителей в формировании маркетинговых стратегий.

Ключевые слова: маркетинговые стратегии, потребительское поведение, услуга, рациональный потребитель, общество потребления, прогнозирование спроса, модель «стимул-эффект», потенциальный клиент, поведение потребителей, культура, общественные ценности, социальные факторы, принятие решений, социальная психология, эмпирические исследования.

Abstract. This article analyzes the complex interrelationships between consumer behavior, culture, and societal values. The study discusses how social and cultural factors influence consumer decision-making processes in everyday life, as well as the reflection of societal values on business and marketing strategies. The specific features of marketing service tasks are analyzed based on consumer behavior models. The results serve to develop new approaches in the fields of social psychology, marketing, and cultural studies, as well as to enrich existing theories. The role of consumer behavior models in the formation of marketing strategies is discussed.

Keywords: marketing strategies, consumer behavior, service, rational consumer, consumer society, demand forecasting, “incentive-influence” model, potential customer,

consumer behavior, culture, societal values, social factors, decision making, social psychology, empirical research.

KIRISH. Bugungi raqamli landshaftda marketing kampaniyalari maqsadli auditoriyani chuqur tushunmasdan muvaffaqiyat qozona olmaydi. Iste'molchining xatti-harakati haqiqatan ham aks-sado beradigan marketingni ochish uchun kalit hisoblanadi. Mijozlarning motivatsiyasi, psixologiyasi, ehtiyojlari va qadriyatlarini haqidagi tushunchalardan foydalanib, brendlar tegishlilik va ta'sir uchun optimallashtirilgan kampaniyalarni yaratishi mumkin. Ushbu maqola iste'molchilarning xulq-atvorini o'rganish raqamli marketing muvaffaqiyatiga qanday olib kelishi mumkinligini o'rganadi. Xulq-atvorga oid ma'lumotlar va tushunchalarga asoslangan xaridor sayohatlarini aniqlash, segmentatsiya, shaxsiylashtirilgan kontent va narxlash taktikasi qanday qilib yuqori darajadagi ishtirok va konversiyalarni yaratishini ko'rib chiqamiz. Xulq-atvorni maqsadli belgilash onlayn reklamaning kuchli usuli bo'lib, u shaxsiylashtirilgan marketing xabarlarini yetkazib berish uchun foydalanuvchilarni ko'rish odatlari ma'lumotlaridan foydalanadi. Foydalanuvchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali reklama beruvchilar o'z reklamalarini maqsadli auditoriyaning o'ziga xos qiziqishlari va afzalliklariga moslashtirishlari mumkin.

Raqamli marketing (internet marketing deb ham yuritiladi) bu mahsulot va xizmatlarni tadqiq qilish uchun Internet va kompyuterlar, mobil telefonlar va internetga ulanadigan boshqa raqamli texnologiyalardan foydalanadigan marketing tarkibiy qismidir. Uning 1990 va 2000-yillardagi rivojlanishi brendlar va korxonalarining marketing uchun texnologiyadan foydalanish usullarini o'zgartirib yubordi. Raqamli platformalar marketing rejalari va kundalik hayotga tobora ko'proq kiritila boshlaganligi sababli va odamlar jismoniy do'konlarga tashrif buyurish o'rniga raqamli qurilmalardan tobora ko'proq foydalanishlari sababli, qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO), qidiruv tizimi marketingi (SEM), kontent marketing, influencer marketing, kontentni avtomatlashtirish, kampaniya marketingi, ma'lumotlarga asoslangan marketing, elektron tijorat marketingi, ijtimoiy media marketingi (SMM), to'g'ridan-to'g'ri email marketingi, displey reklama qilish, elektron kitoblar va optik disklar, o'yinlar kabi kombinatsiyalaridan foydalanish odatiy holga aylandi. Raqamli marketing televidenie, mobil telefonlar (SMS va MMS), qayta qo'ng'iroqlar va ushlab turilgan mobil qo'ng'iroq ohanglari kabi raqamli medialarni taqdim etuvchi Internetdan tashqari kanallarni ham qamrab oladi. Internetdan tashqari kanallarni ham qamrab olish raqamli marketingni onlayn reklama qilish ilmidan ajratib turadi. Ya'ni, raqamli marketing internetdan tashqari ba'zi sanab o'tilgan internetsiz platformalarni o'z ichiga qamrab olishi bilan u "onlayn reklama qilish"dan farqlanadi.

Iste'molchilarning xulq-atvori, madaniyati va jamiyat qadriyatlarini o'rtasidagi munosabat juda murakkab va bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Jamiyatning umumiy qadriyatlarini iste'molchilarning xulq-atvori va madaniyatini shakllantiruvchi eng muhim omildir. "Iste'molchilik xulqi deganda shaxsning turli mahsulot va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish, ularni iste'mol qilishdagi mayllarini ro'yobga chiqarish maqsadida tabiiy va ijtimoiy shart-sharoitlarga moslashgan holda amalga oshirgan say-harakatlari yig'indisini tushunamiz." Qadriyatlar — bu jamiyatda qabul qilingan axloqiy meyorlar, an'analar va odatlarni o'zida mujassam etgan tushunchalar. Ushbu qadriyatlar iste'molchi qarorlarini qabul qilishda yo'riqchi bo'ladi. Masalan, an'anaviy qadriyatlar kuchli bo'lgan jamiyatlarda iste'molchilar ko'proq milliy mahsulotlarni, mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlarni afzal ko'radilar va tejamkorlikka katta e'tibor beradilar. "Jahon ilm-fanida keng ilmiy jamoatchilik tomonidan iste'molchilar xulqi, madaniyati bilan bog'liq fundamental tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, iste'mol mazmuni

va xarakteri, shaxs iste'molchilik xulqining o'ziga xos xususiyatlari, uning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ruhiy omillar bilan bog'liq tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi globallashtirish jarayonida shaxs egoistik istaklari, moddiy va ma'naviy ehtiyojlari hajmining ortib borishi tadqiqotning ijtimoiy zaruriyatini kuchaytirmoqda. Shu nuqtai nazardan, aholi, xususan yoshlarda iste'molchilik xulqining shakllanishi, o'zgarishi sabablari va oqibatlarini ijtimoiy-falsafiy jihatdan maxsus ilmiy tadqiq etish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda." Madaniyat iste'molchilarning hayot tarziga, ijtimoiy va axloqiy qarorlariga, o'z ehtiyojlarini qanday qondirishlariga ta'sir ko'rsatadi.

Madaniyat — bu jamiyat tomonidan shakllantirilgan meyorlar, urf-odatlar, ijtimoiy munosabatlar va dunyoqarashlarning yig'indisidir. Madaniyatli jamiyatda iste'molchilar qanday mahsulot yoki xizmatlarni tanlashi, ulardan qanday foydalanishi va o'z iste'mol xatti-harakatlarini qanday namoyon qilishi shunga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, g'arbiy madaniyatlarda o'ziga xoslikni ko'rsatish va o'zini tanitish muhim bo'lgani sababli, iste'molchilar o'zlarining individual xususiyatlarini ifoda etuvchi brend va mahsulotlarni sotib olishga moyildirlar. "Yigirmanchi asrning 60-70-yillariga kelib, AQSH va G'arbiy Yevropada aholining barcha tabaqalari moddiy ne'matlar iste'molchilariga aylandilar. Iste'molchilikni turmush tarziga aylantirgan butun boshli avlod shakllandi."

Jamiyatning qadriyatlari va axloqiy normalari iste'molchilarning tanlovlariga, xatti-harakatlariga, va munosabatlariga ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy qadriyatlar bilan bog'liq iste'mol xulq-atvori shaxsning ijtimoiy guruhga bo'lgan munosabati, urfodatlariga moslashish, va ijtimoiy maqomni saqlash kabi omillar bilan belgilanadi. Iste'molchilar ko'pincha o'z qarorlarini jamiyatdagi ijtimoiy maqomi va o'z ijtimoiy guruhining qadriyatlari asosida qabul qiladilar. Masalan, ekologik ong yuqori bo'lgan jamiyatlarda iste'molchilar yashil yoki ekologik toza mahsulotlarga katta e'tibor beradilar.

Muhokama va natijalar. Har bir iste'molchi o'z shaxsiy qadriyatlari va tamoyillariga ega. Bu qadriyatlar iste'molchilarni qanday tanlovlar qilishiga ta'sir qiladi. Misol uchun, tejamkorlikni qadrlaydigan iste'molchilar narxlarni taqqoslashga, eng arzon va samarali mahsulotlarni sotib olishga intilishadi. Shu bilan birga, o'ziga xoslikni qadrlaydiganlar esa ko'proq noyob va eksklyuziv mahsulotlarni tanlashadi. Globalizatsiya jarayoni iste'molchilarning xulq-atvoriga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy dunyoda global ommaviy madaniyat va xalqaro brendlar ko'plab jamiyatlarda o'z izini qoldirgan. Bu esa iste'molchilarning xulq-atvori, turmush tarzi va qadriyatlarini o'zgartirib, ularni global iste'mol madaniyatiga moslashtirishga olib kelmoqda. Shu sababli, iste'molchilar o'z an'anaviy qadriyatlaridan tashqari, dunyo miqyosida ommaviy bo'lgan brendlar va mahsulotlarga ham qiziqish ko'rsatadilar. "Iste'molchi xulq-atvori (consumer behavior) — bu zamonaviy marketing bilimlarini o'zida jamlab, marketing tadqiqotlarining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Iste'molchi xulq-atvori, qoida tariqasida, iste'molchilarning maqsadli guruhlari, asosan, sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish bilan bog'liq xatti-harakatlarini tavsiflaydi. Iste'molchi xulq-atvori — bu tovarlarni qabul qilish, iste'mol qilish va tasarruf yetish, shu jumladan ushbu harakatlardan oldin va keyin qaror qabul qilish jarayonlari faoliyatidir."

Umuman olganda, iste'molchilarning xulq-atvori, madaniyati va jamiyat qadriyatlari bir-biriga ta'sir ko'rsatuvchi tizimli omillar hisoblanadi. Bu o'zaro ta'sirlar iste'molchi qarorlari va odatlarini shakllantiradi, ularning turmush tarzini, ijtimoiy rolini va shaxsiy identifikatsiyasini belgilaydi. Jamiyatning umumiy qadriyatlari va madaniyati iste'molchilar xulq-atvorini boshqaruvchi asosiy omillar bo'lib, shaxsiy tanlovlar va ijtimoiy munosabatlar orqali bu qadriyatlar rivojlanib boradi.

O'zbekistonda iste'molchilarning xulq-atvori, madaniyati va ijtimoiy qadriyatlarini o'rtasidagi munosabatlarning falsafiy tahlili bozor munosabatlarining kundalik hayotga qanday kirib borishini, ijtimoiy va madaniy jarayonlarni shakllantirishni ko'rish imkonini beradi. Mamlakatda iste'mol madaniyati rivojiga o'z ta'sirini ko'rsatayotgan modernizatsiya va globallashtirish jarayonlari kechayotganiga qaramay, bu borada milliy xususiyatlar va an'anaviy qadriyatlar muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda iste'mol madaniyati ham an'anaviy qadriyatlar, ham zamonaviy jahon bozorining ta'siri bilan ajralib turadi. Ushbu madaniyatning xususiyatlari nafaqat tovarlar va xizmatlarga bo'lgan afzalliklarni, balki oila asoslari, diniy va milliy an'analarni hurmat qilish uchun joy mavjud bo'lgan dunyoqarashni ham aks ettiradi. O'zbekistonda iste'molchilarning xulq-atvori ko'pincha jamoaviy qadriyatlarga asoslanadi, bu kommunal xaridga moyillik va oilaviy va madaniy an'analarni qo'llab-quvvatlovchi tovarlarga ustunlik berishda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, global brendlar va ijtimoiy tarmoqlarning paydo bo'lishi bilan yangi iste'mol modellariga bo'lgan ishtiyoq kuchaymoqda. Misol: To'y va bayramlar kabi tadbirlarda oilaviy an'analarni saqlash iste'molchi xatti-harakati va madaniy qadriyatlar aralashmasini namoyish etadi. Ushbu tadbirlar uchun xarid qilish ko'pincha oilaning mavqeini ta'kidlaydigan obro'li mahsulotlarga bo'lgan xohish bilan birga keladi. Kalonova M. va Orzikulov L. tomonidan "Iste'molchi xulq-atvorini tadqiq qilishning o'ziga xos xususiyatlari" maqolasida mualliflar iste'molchi xulq-atvorini iqtisodiy, sotsiologik, psixologik va antropologik nuqtai nazardan tahlil qilish orqali murakkab jarayonlarni turli aspektlardan ko'rib chiqishga intilgan.

Bu yondashuv iste'molchilarning qaror qabul qilish jarayonining turlicha o'zgaruvchan va ko'p qirrali ekanligini ochib beradi. Maqolada iste'molchilarning xulq-atvori milliy madaniyat, urf-odat va an'analar bilan chambarchas bog'liqligi ta'kidlangan. Bu esa ayniqsa o'zbek madaniyati va milliy o'ziga xoslikni saqlashga intilayotgan jamiyatlarda dolzarb muammo sifatida ko'rsatiladi. Ba'zi joylarda iste'molchi xulq-atvori, axloqiy qadriyatlar va milliy o'ziga xoslik kabi tushunchalar juda keng doirada taqdim etilgan. Bu tushunchalar operatsionalizatsiya qilinishi va empirik jihatdan aniqligini ta'minlashda yetarlicha aniqlik kiritilmaganligi sababli, tadqiqot natijalarini amaliy qo'llashda cheklovlar yuzaga kelishi mumkin. Terminologiyaning noaniqligi: Iste'molchi jamiyati va axloqiy qadriyatlarni tushuntirishda ba'zi tushunchalar, masalan, "iste'molchi axloqi" atamasining mazmuni turlicha talqin qilinishi mumkin. Mualliflar ushbu tushunchalarni yanada aniqroq ta'riflab berish orqali o'quvchiga ilmiy asoslarni mustahkamlashi lozim edi. Jamiyat o'zgarishi bilan ko'plab an'anaviy qadriyatlar va amaliyotlar sotiladigan tovarlarga aylanadi. Boy madaniyat tarixi bozor iqtisodiyotining bir qismiga aylanib borayotgan O'zbekistonda turizm industriyasi uchun milliy ramzlar, musiqa va bayramlarni o'z ichiga olgan muhim jihattir. Bu jarayonda milliy o'zlikni saqlash va iqtisodiy foyda olish zarurati o'rtasida muvozanat yuzaga keladi. Hunarmandchilik va gastronomiya kabi madaniy amaliyotlarning tovarga aylanishi iqtisodiy rivojlanish uchun imkoniyatlar yaratadi, ammo an'analarning tijoratlashuviga ham olib kelishi mumkin. Misol: Samarqand, Buxoro kabi tarixiy shaharlar atrofida turistik majmualarning rivojlanishi qadimiy an'analarni sayyohlarga taklif etilayotgan zamonaviy bozor mahsulotlariga aylantiradi.

O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar va raqamli medianing o'sishi bilan giperreallik fenomeni ham kuchaymoqda. Virtual tasvirlar va raqamli platformalar iste'molchilarning xohish-istaklari va intilishlariga ta'sir qiluvchi voqelikning ideallashtirilgan ko'rinishini yaratadi. Giperreallikning shakllanishi iste'mol madaniyatiga ta'sir qiladi, ma'lum tovarlar va xizmatlarga egalik qilish istagini oshiradigan tasvir va g'oyalarni taklif qiladi. Bu odamlar o'z hayotlarini qanday ko'rishlari va nimani qimmatli deb bilishlariga ta'sir qiladi. Misol: O'zbekistonlik

mashhur bloggerlar va media shaxslar ma'lum turmush tarzini namoyish etish orqali o'zlarining virtual brendlari yaratadilar, bu esa obunachilarda umid va intilishlarni keltirib chiqaradi. Boyjigitov S.K.ning maqolasi xaridor (iste'molchi) va mijoz xulqatvorini tizimli tarzda tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, nazariy va amaliy jihatlarni birlashtirishga intilgan. Ushbu yondashuv o'zining integrativligi va konseptual aniqligi bilan ijobiy baholanishi mumkin, ammo maqolaning empirik asosining yetarli emasligi, metodologik tanlovni chuqurroq asoslantirish zarurati va zamonaviy tendensiyalarni inobatga olmaganligi kabi kamchiliklari ham mavjud. Kelgusida ushbu modelni yanada boyitish va sinovdan o'tkazish orqali, nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham samarali vosita sifatida foydalanish imkoniyatlari kengaytirilishi mumkin. Ushbu tanqidiy tahlil maqolaning asosiy jihatlarni ko'rsatib, uning ilmiy ahamiyati va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari borasida muhim tavsiyalar beradi.

Rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotida maqom va boyluk ramzi sifatida brendlarga kuchli bog'liqlik mavjud. Nufuzli brendlarning mahsulotlariga ega bo'lish ko'pincha muvaffaqiyat va muayyan ijtimoiy guruhga a'zolik ko'rsatkichi sifatida qaraladi. Iste'molchilar, ayniqsa shaharlarda, taniqli brendlarga ega bo'lishga intilishadi va buni o'zlarining ijtimoiy mavqei va shaxsini tasdiqlash usuli sifatida ko'rishadi. Bu jamoaviy qadriyatlardan individual intilishlarga o'tish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Misol: Jamiyatda zamonaviy gadjetlar yoki brend aksessuarlaridan foydalanish va namoyish qilish obro' va maqom belgisi sifatida qabul qilinadi, bu esa ramziy iste'molning muhimligini ta'kidlaydi. O'zbekistonda iste'mol madaniyati an'anaviy milliy qadriyatlar va jahon tendensiyalari chorrahasida joylashgan. Bu ko'p qirrali jarayon bo'lib, u ijtimoiy o'zgarishlarni, individuallikka intilish va milliy o'zlikni saqlashni aks ettiradi. O'zbekistonda iste'molchi xulq-atvori, madaniyati va ijtimoiy qadriyatlari o'rtasidagi munosabatlarni falsafiy tahlil qilishda, shakllanishi madaniy meyorlar, jamoaviy g'oyalarga va ijtimoiy o'zaro ta'sirlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan iste'molchi shaxsining o'zini alohida ahamiyatga ega. O'zbekistonda iste'molchi identifikatori – bu shaxs o'zining iste'molchi xohish-istaklari orqali ichki qabul qiladigan madaniy qadriyatlar, axloqiy meyorlar va ijtimoiy rollar majmuidir. Din, urf-odat va ijtimoiy urf-odatlar kabi omillar shaxsning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida iste'molchilarning xulq-atvori kamtarlik, mehmondo'stlik va oila ahilligi kabi qadriyatlarni aks ettirishi, shuningdek, axloq va ekologiya haqidagi madaniy g'oyalarga mos kelishi mumkin. Misol: Ko'proq odamlar sog'lig'i haqida qayg'urish va mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash istagini bildirish uchun organik, mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olishga o'tmoqda. Bunday xatti-harakatlar ko'pincha tabiatga va an'anaviy qadriyatlarga hurmat belgisi sifatida talqin qilinadi. O'zbekistonda ijtimoiylashuv oila, diniy jamoalar va maktablar kabi institutlar doirasida sodir bo'lib, u yerda inson to'g'ri va noto'g'ri xulq-atvorni, jumladan iste'molni farqlashni o'rganadi. Bu jarayonda keksa oila a'zolarining ishtiroki muhim bo'lib, ular o'z qarashlarini yosh avlodga qanday va nimani sotib olishga arziydi. Ommaviy axborot vositalari ijtimoiy normalar va qadriyatlarni aks ettirgan holda ideallarni yaratish va istaklarni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

O'zbekistonda internet va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi bilan o'z-o'zini namoyon qilish va iste'molchi odatlarini shakllantirish usullarida o'zgarishlar ro'y bermoqda. Instagram, Telegram va TikTok kabi platformalar iste'molchi identifikatori uchun yangi maydonlarni yaratmoqda, bu erda ta'sir o'tkazuvchilar va bloggerlar o'zlarining afzalliklarini shakllantiradilar, turmush tarzini baham ko'radilar va yangi ideallarni taqdim etadilar. Misol: O'zbekistonlik nufuzli moda blogerlari milliy uslubning zamonaviy talqinini taqdim etib, an'anaviy kiyimlarni moda aksessuarlari bilan uyg'unlashtirib, yoshlar o'rtasida yangi tendensiyalarni yuzaga

keltirmoqda. "Iste'molchining xatti-harakati iste'molchi qarorlarini qabul qilishga ta'sir qiluvchi turli omillarga asoslangan ancha murakkab jarayondir. Kompaniyalar iste'molchilarning xatti-harakatlarini yaxshiroq tushunish uchun tobora ko'proq maxsus tadqiqotlarga murojaat qilishlari kerak. Zamonaviy sharoitda iste'molchilarning qarorlari va reaksiyalari omillarini aniqlash va tahlil qilishga ilmiy yondashuv zarurati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda."

Iste'molga chidamlilik o'zini axloqiy va ma'lumotli tanlash istagida namoyon bo'ladi, bu har doim ham umumiy qabul qilingan iste'molchi amaliyotiga mos kelmaydi. O'zbekistonda bunday tanlov ko'pincha milliy qadriyatlar, oilaviy an'analar va ijtimoiy adolatni qo'llab-quvvatlash istagi bilan bog'liq. Bu mahalliy ishlab chiqaruvchilar foydasiga import qilinadigan tovarlardan qochish yoki axloqiy jihatdan mas'uliyatli brendlarni qo'llab-quvvatlashni anglatishi mumkin. Misol: So'nggi yillarda milliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, ekologik yoki mehnat meyorlarini buzgan holda ishlab chiqarilgan tovarlardan foydalanishdan bosh tortish harakati kuchayib bormoqda. Bozorlardan mahalliy hunarmandchilik va organik mahsulotlarni sotib olish an'anaviy qadriyatlarga hurmat ko'rsatish va milliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash usuliga aylanadi. O'zbekistonda iste'molchilarning xulq-atvori madaniy va ijtimoiy qadriyatlar, an'analar va axloqiy meyorlar bilan chuqur bog'langan. Iste'molchi identifikatorining shakllanishiga ham ijtimoiylashuv jarayonlari, ham global tendentsiyalar ta'sir ko'rsatadi, bunda milliy xususiyatlar asosiy rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Худойбердиев Д.М. Ёшларда истеъмолчилик хулқининг шаклланиши: мазмуни ва шакллари, сабаблари ва оқибатлари.Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Самарқанд – 2021. -Б.10.
2. Худойбердиев Д.М. Ёшларда истеъмолчилик хулқининг шаклланиши: мазмуни ва шакллари, сабаблари ва оқибатлари.Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Самарқанд – 2021. -Б.5.
3. Raimova M.D. Iste'molchi xulq-atvori nazariyalarining evolyutsiyasi// Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 2024-yil, sentyabr. 173-180 betlap.
4. Kalonova M., Orzikulov L. ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORINI TADQIQ QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI // JMBM. 2024. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iste-molchi-xulq-atvorini-tadqiq-qilishning-o-zigaxos-xususiyatlari> (дата обращения: 04.02.2025).
5. Boyjigitov S.K. XARIDORLAR (ISTE'MOLCHILAR) VA MIJOZLAR XULQ-ATVORI MODEL // Экономика и социум. 2023. №6-2 (109). URL:
6. Raimova M.D. Iste'molchi xulq-atvori nazariyalarining evolyutsiyasi// Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 2024-yil, sentyabr. 173-180 betlap.
7. Raimova M.D. Iste'molchi xulq-atvori nazariyalarining evolyutsiyasi// Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 2024-yil, sentyabr. 173-180 betlap.
8. Ильин А. Н. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА И НЕОЛИБЕРАЛИЗМ // Свободная мысль. 2020. №6 (1684). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/potrebitelskaya-kultura-i-neoliberalizm> (дата обращения: 04.02.2025).
9. Джавадова С. А. Роль интуиции в потребительском поведении // Контентус. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-intuitsii-vpotrebitelskom-povedenii> (дата обращения: 04.02.2025).